

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ В КИТАЕ

Студентка ТГЭУ факультета

Корпоративное управление

Мамараимова Шахзода

ТГЭУ Преподаватель кафедры

иностранных языков:

Хикматов Дилшоджон

Аннотация: Китайская экономика занимает второе место в мире по объёму годового ВВП и паритету покупателей способности после США. Китай является крупнейшим в мире экспортёром, и вторым по объёму импортёром после США. Экономическое благосостояние неоднородно, прибрежные провинции более богаты, а в глубине континента менее развиты.¹

Ключевые слова: Экономика, экспорт, импорт, сельское хозяйство, промышленность

Введение: Китайская Народная Республика считается третьим по объёму земли государством в мире. Его площадь составляет больше 9,6 млн. кв. м.

Неизменный и видно возрастающий внимание мира к Китаю вызывают его финансовые преобразования, которые продолжаются несколько десятков лет. Это не случайно, потому что Китай за всю многолетнюю историю впервые добился больших успехов в реальном финансовом секторе. Культурная революция в стране, которая велась с 1967 года, отрицательно повлияла на китайскую экономику. Основой экономической модели считался ценность становления сельскохозяйственной отрасли и строгая центральная власть. Сокращалось промышленное производство, назревали серьёзные экономико-социальные проблемы. После 1976 года Китай сменил направление собственного финансового развития на создание богатого социалистического демократического страны с доходом на душу населения равному уровню

среднеразвитых мировых стран. С 1979 года Китай начал перебегать от замкнутого общества к открытому с целью наращивания зарубежных вложений для развития и модернизации промышленного производства . Близость Гонконга считалась главным плюсом для иностранных фирм, начавших располагать в КНР трудозатратные производства , которые были нацелены на экспорт.

Чтобы инициировать вложения, правительство Китая занялась созданием четырёх особенных экономических зон: Шанхая, Чжухай, Хайкоу и Шаньтод, куда устремлялся весь основной поток прямых иностранных инвестиций

В 1984 году отстраивались прибрежные города и порты. Западным трейдерам раскрывались возможности для выхода на большие внутренние китайские рынки

В 1985 году еще модернизировались мегаполисы с избытком дешёвых трудовых ресурсов, и на их земли размещались первичные и перерабатывающие производства . Целые фабрики и современные производственные комплексы ТНК передвигались в данные регионы, модернизируя при этом местные предприятия. В 1986 году правительство Китая выпустило перечень, состоящий из 22 пунктов, направленный на совершенствование инвестиционных условий. Раскрывались обменные пункты, собственно что выделяло способности трейдерам приобретать импортное сырьё и твердую валюту. В 1985-1986 годах в городках было сконцентрировано 23% промышленного производства Китая и 40% экспорта. Совокупный экспорт из Китая составил 3,36 трлн долларов в 2021 году. В стоимостном выражении увеличение поставок товаров из Китая по сравнению с 2020 году составило 29%. Структура экспорта Китая содержит следующие элементы: Товары машинотехнической обработки составляют- 57%;

Технологические и высокотехнологические товары -28%; Товары других отраслей составляют- 15%. В основном Китай экспортирует электроники, вычислительную технику, энергическое оборудование.

Совокупный импорт в Китай составил 2,68 трлн. Долларов в 2021 году. В стоимостном выражении увеличение поставок товаров в Китай по сравнению с 2020 годом составило 29%. Импорт товаров вырос на 614 млрд долларов.

Структура импорта Китая выглядит следующим образом: На сырье и топливо приходится- 45%; На машины, станки и промышленное оборудование – 34%;

На продукцию других отраслей – 21%.

В 1990 году с вступлением новой корпоративной политики, начали работать нормативные акты, защищающие авторские права. Это разрешило активизировать инвестиции из США, Японии и государств Западной Европы. С 1992 года в КНР велись мероприятия по либерализации сферы услуг, государство была нацелена на введение в ВТО. Для этого были открыты закрытые ранее финансовые сектора: автотранспорт, недвижимость, розничная торговля, телекоммуникации. В 1995 годы был принят закон, который разрешал иностранным предприятиям создавать холдинги. КНР по сей день организывает мероприятия, нацеленные на привлечение зарубежных инвестиций, такие как: Налоговые каникулы;

Дотационные тарифы на импорт; Облегчение процедур приёма и увольнения иностранных сотрудников
Экономическое развитие Китая делится на 4 этапа:

Переход от натурального хозяйства к товарной плановой экономике;

Перевоспложение земельного общества в индустриальное;

Переход от замкнутого к открытому обществу;

Переход от общества с «моральными принципами» к правовому обществу.

Начиная с 1978 года развитие Китая достигало новых высот в различных экономических отраслях.

Не смотря на то, что Китай переориентировался на промышленность, он всё ещё остается крупнейшим производителем и покупателем сельскохозяйственной продукции. В этой сфере работают более 300 млн. жителей страны.

По энергоресурсам Китай до недавнего времени считался одним из лидеров, и ими кроме себя обеспечивал другие страны. Но, с 1993 года Китай стал «нетто-импортером».

Половину ВВП Китая составляют промышленность и строительство. На китайских предприятиях производится пятая часть от всего мирового объёма. В 2010 году Китай стал лидером в производстве промышленных продуктов, обогнав США, а также лидером по производству автомашин, а в 2011 году – по производству индивидуальных компов. А также Китай входит в состав лидеров по производству стали. Также активно развивается авиация, электроника, космонавтика, производства текстильных изделий

В начале 2015 года рост экономики Китая вырос, общий объём внешней торговли достиг 4477 млрд. долларов. В 2016 году Китай находился на втором месте в мире по объёмам номинального ВВП.

Экономическая сфера Китая развивается очень быстрыми темпами и с каждым годом приближается к уровню экономики США. В 2015 году страна потребляла пятую часть всей энергии мира. Такого показателя не было больше ни у одной страны. Однако, на экономическое развитие негативное влияние оказывает рост зарплат, что исключает дешёвую рабочую силу и замедляет общий рост ВВП.

Доля Китая в мировой экономике выросла с 11,4 % (2012 год) до более 18% (2021 год) . По итогам 2021 года ВВП Китая составил 114 трлн юаней (16,94 трлн долл. США), а ВВП на душу населения страны достиг 12 500 долларов США.

По состоянию на конец июня 2022 года число зарегистрированных субъектов рынка в Китае превысило 160 млн, в том числе 50,39 млн предприятий и 107,94 млн индивидуальных предпринимателей

ЛИТЕРАТУРА

1. Каримов И.А. «Юксак маънавият- энгилмас куч», -Т.; «Маънавият»,2010
2. Столповский О. Стратегическое партнерство Узбекистана и Китая набирает обороты. – Ритм Евразии, 05.11.2019.
3. Гинарару. Инициатива «Один пояс – один путь» в Большой Европе, стр.2.
4. Парамонов В.В., Строков А.В., Столповский О.А. Россия и Китай в Центральной Азии: политика, экономика, безопасность / под ред. О.Н. Строковой. – Бишкек: Обществ. фонд А. Князева, 2008. – 200 с.
5. Посол Узбекистана в Китае: узбекско-китайский диалог по всем направлениям взаимодействия выходит на новый уровень // Китайский информационный портал [Электронный ресурс]. – 2012. – URL: http://russian.china.org.cn/international/txt/2012-10/18/content_26826852.htm. – Дата обращения: 15.03.2013
6. Совместная декларация Китайской Народной Республики и Республики Узбекистан об установлении стратегического партнерства (08.06.2012) // Sina [Электронный ресурс]. – URL: <http://news.sina.com.cn/c/2012-06-08/074524557714.shtml>. – Дата обращения: 15.03.2013 (на кит. яз.).